

SAHNA JANGGI

Sultonov Dostonbek

O'zDSMI FMF

“Dramatik teatr rejissorligi” 4-bosqich
talabasi

sultonovdoston07@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14015931>

Annotatsiya: Bu maqolada Sahna harakati fanidan kerakli ma'lumotlar mujassam bo'lib, sahna harakati va jangi to'risida kerakli ma'lumotlarni olib o'rganishimiz mumkin. Harakat-bu hayot bo'lib, unda insonning tug'ulishidan to qarilikkacha bo'lgan xatti-harakatlarini ro'yobga chiqaradi. Harakat madaniyati odam jismini tartibga solidi. Organizimning funksional ishlash tartibiy holatiga, texnikasiga va asab tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Iroda va diqqatini tartibga solidi v axis tuyg'ularini mukammalashtiradi.

Kalit so'zlar: Sahna kurashi, jangi, hunarmandligi, xoreografiya, texnika teatr, ritmika, plastika, harakat, jisim, uyg'unlik, faoliyat.

Sahna kurashi, jang hunarmandligi yoki xoreografiya bilan kurashish - bu maxsus texnika teatr yaratish uchun mo'ljallangan xayol jismoniy jang ijrochilarga zarar etkazmasdan. U jonli ravishda ishlaydi sahna asarlari shu qatorda; shu bilan birga operativ va balet ishlab chiqarishlar. Kino va televideniening paydo bo'lishi bilan atama kengayib, tarkibiga quyidagilar ham kiradi xoreografiya ning suratga olingan sahnadagi oldingi jonli chiqishlardan farqli o'laroq, jangovar ketma-ketliklar. Bu amaliyot bilan chambarchas bog'liq, kaskadyorlar va bu umumiy o'rganish sohasidir. Sahnada jang qilish mahorati bilan mashhur aktyorlar tez-tez kelib chiqishi bor raqs, gimnastika yoki jang san'ati trening. Sahna janglari va soxta janglarning tarixini qadimgi davrlarda kuzatish mumkin. Aristotel iqtibos keltirganidek, fojea, bu odamlar o'rtasidagi ziddiyat yoki haqiqatan ham buni izlash mumkin. Inson turlarining kelib chiqishi va primat displey harakati. Urush qobiliyatining namoyon bo'lishi tabiiy hodisa jangchi va soxta janglarning marosimlari ko'pincha rivojlanib boradi. Urush raqslari shakillantirilib sir asrorlari haqida o'rganiladi. Aristofanlar Lisistrata Qadimgi Yunonistonda yoki Qadimgi Misrda Tarixlar ular bir-birlarini tayoq bilan urishgan, ammo hech kim o'lmagan., bosqichma-bosqich janglar mavjud edi bo'lib, Marosimlarda fuqarolarni qurbon qilish mantiqiy bo'lmaganligi sababli, ko'plab qadimiy sivilizatsiyalar raqs tushish yoki kimningdir tomog'iga yoki bo'yniga qurol olib kelib, o'limni yoki zo'ravonlik harakatini ramziy ma'noda bildirmasdan

jangovarlikning ramziy ishoralariga murojaat qilishgan. Rim bilan bo'lganidek, o'yin-kulgi uchun uyushtirilgan janglar ham jangchilar uchun jiddiy bo'lishi mumkin gladiatorlar va har qanday jamoatchilik duel kabi sud duellari shakillantirilgan.

O'rta asrlar davrida musobaqalar va joust raqobatbardosh marosimlardagi soxta jangning klassik namunalari ham shakillangan. Keyinchalik So'nggi o'rta asrlar, xoreografiya bilan yoki u holda sahnalashtirilgan qilichbozlik janglari ommalashib ketdi, qilichbozlik maktablari tashkillandi. Ba'zi nemislar fechtbuch ("jangovar qo'lanmalar", so'zma-so'z "jang" yoki "panjara kitobi") bunday usullarda ishlatilishi kerak bo'lgan ajoyib texnikaga bag'ishlangan bo'limlarga ega Klopffechten ("nokaut bilan urish"), bu jiddiy janglarda amaliy bo'lmagan va O'rta asrlarning so'nggi nemis ustalari soxta janglarni ajratib ko'rsatilgan (fechten zu schimpf, "jangovar jang") va haqiqiy jang (fechten zu ernst, "jiddiy kurash")lar shakillangan. 17-asr oxiri va 18-asr boshlarida stilize qilingan sahna kurashi asrlar davomida an'anaviy ijrochilik san'atining asosiy xususiyati bo'lib kelgan, masalan yapon tilida Kabuki teatr (kabi taximawari "jang sahnalari"), xitoy tili Pekin operasi va hind teatri tashkillangan. Evropada magistrlar tadqiqot va tajriba qilishni boshladilar tarixiy qilichbozlik kabi qurol-yarog'lar bilan ikki qo'lli qilich, rapier va kichik so'z va aktyorlardan ulardan foydalanishgan va kerakli ko'rsatmalar berishgan. Ularning orasida Parijdagi jang rejissyori va jang san'atkori Jorj Dubois bor edi, ular fextavonie uslublarini yaratgan. Gladiatorial jangovar, shuningdek uyg'onish davri rapier va xanjar qilichbozchilik ham tartibga solingan. Egerton qal'asi va kapitan Alfred Xatton London qadimiy qilichbozlik tizimlarini tiklashda ham, aktyorlarga ushbu uslublarni o'rgatishda ham ishtirok etgan.

19-asr oxiri va 20-asr boshlarida butun Evropa, Buyuk Britaniya Hamdo'stligi va Qo'shma Shtatlardagi teatr tomoshalarida gastrol safarlarida qilichbozlik sahnalari odatda "standart kurashlar" deb nomlanuvchi bir qancha keng tarqalgan, umumiy tartiblarni birlashtirib yaratildi. "Sakkizinchi raund" va "Glazgo o'nligi" filmlari bilan 20-asrning 20-yillariga borib taqaladi. Bu davrda paydo bo'lgan eng taniqli jang rejissyorlaridan biri edi Paddy Crean kumush ekran va teatr uchun sahna jangini, xususan qilich o'ynashni inqilob qilgan. Paddy ko'rinadigan shamshir o'ynashning yorqin uslubini yaratdi. Errol Flinn filmlari, sahnalashtirilib ommaga namoyon etilgan. U xavfsizlikdan foydalanishni hamma narsadan ustun qo'ydi va keyin kurash voqealariga e'tibor qaratildi. B. H. Barri va Peddi Krin talabalari J. Allen Suddet - bu Paddy merosini

rivojlantirishda davom etgan ikki jang ustasi. Barri Britaniya Fight Direktorlari Jamiyatini tashkil etishga yordam berdi va keyin AQShga jangovar yo'nalishni aniqroq shaklga keltirish va yo'lga qo'yish uchun keldi. J. Allen Suddet Qo'shma Shtatlarda Milliy jang rejissyorlarini tayyorlash dasturini asos solgan va "Teatr uchun kurash yo'nalishi" kitobini yozgan. Jang san'ati filmlari tomonidan ommalashtirilgan 1940-yillardan alohida janr sifatida paydo bo'ldi. Bryus Li va Sonni Chiba 1960-yillardan boshlab, 1960-yillarning o'rtalaridan boshlab, Jon Uoller, ingliz tilida kashshof tarixiy Evropa jang san'atlari (HEMA) uyg'onish, sahna va ekran uchun kurash rejissyori va keyinchalik London drama maktablarida sahna kurashi o'qituvchisi bo'lib, tarixiy realizmga e'tibor qaratgan. Norasmiy jangovar xoreograflar ishlari 1970-yillarda "British Fight Directors Society" tashkil topishi bilan 1969- yildan 1996 -yilgacha shakllana boshladi. AQShda treninglar tashkil topganidan so'ng Amerika Fight Direktorlari Jamiyati 1977- yilda tuzilgan. Buning ortidan jahon miqyosida xalqaro va xalqaro miqyosda sahna janglari san'ati, hunarmandchilik, o'qitish va ish sifatini qo'llab-quvvatlash uchun yana akademiyalar va uyushmalar tashkil etila boshlagan. Britaniya sahna va ekranli kurash akademiyasi (BASSC) va Fight Directors Canada (FDC) 1993 yilda esa The Avstraliya Fight Directors Inc Jamiyati (SAFDi) 1994-yilda esa, The Nordic Stage Fight Society (NSFS) 2010-yilda Britaniya sahna janglari gildiyasi 2015-yilda, 2005- yildan boshlab, East 15 aktyorlik maktabi, Londonga taklif qilindi va kirib keldi. B.A. (Xon) Darajasi Aktyorlik va sahnaga qarshi kurash. Ko'pgina jamiyatlar turli xil qurollarni sertifikatlash dasturlarini taklif qilingan, bu aktyorning qancha tayyorgarlik ko'rganligi ko'rsatkichi sifatida ishlatila boshlagan. Body Knap: tanadagi asosiy mushak guruhiga perkussiya bilan urish. Cage Knap: bitta jangchining oyog'i sherigining kesib o'tgan va biroz chalingan qo'llari bilan bog'langanda uriladigan zarba-sahna jangovar tayyorgarligiga qurolsiz jangovar ko'nikmalar, masalan, xayoliy shapaloq, zarba, zarba bilan uloqtirish va ushlab turish texnikasi kirib keldi. Turli xil shakllarining teatrlashtirilgan moslashuvi qilichbozlik kabi rapier va xanjar, kichik so'z va keng so'z, shuningdek, boshqa qurollardan foydalanish, xususan chorak xodimlar va pichoqlar va shunga o'xshash tig'li ko'proq maxsus ko'nikmalar professional kurash va turli xil uslublar jang san'atini ko'rkamlashtirdi. Shu bilan birga, sahna janglari har qanday xoreografiya zo'ravonligini o'z ichiga olishi mumkin va variantlar faqat xavfsizlik masalalari va ishtirokchilarning qobiliyati bilan cheklangan. Eslatib o'tishimiz joyizki, ushbu texnikalarning aksariyati haqiqiy jang texnikasidan olingan, ammo

aktyorlar uchun xavfsizroq va qulayroq qilib o'zgartirilgan. Masalan, yuzga zarba berishning xavfsiz illyuziyasini yaratishning bir qancha usullari mavjud bo'lsa-da (bu, albatta, jangda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan narsa), ammo ularning hech biri jabrlanuvchining yuzi bilan haqiqiy aloqada bo'lishni o'z ichiga olmaydi. Haddan tashqari tashvish aktyorlar va tomoshabinlarning xavfsizligi uchun qo'llaniladi. Ushbu talab ko'plab jang san'atlari va qilichbozlik mahoratining ishlashi uchun maxsus moslashishiga olib keladi. Masalan, aktyorlar qurollarining nuqtalarini sherigining yuziga yaqinlashtirmasliklari yoki boshqa aktyorning sog'lig'i va farovonligini bilmasdan xavf ostiga qo'yimasliklari uchun ko'pgina qilich hujumlari va yaxshi o'zgartirilishi kerak. Bosqichli jangda hujum harakatlar mahsuldor sherikning tanasidan o'tib ketadi, yoki ularning aniq maqsadlariga mos kelmaydi. Ko'plab hujumlar "masofadan turib" amalga oshiriladi, shuning uchun bitta ijrochining ikkinchisiga tasodifan zarba berish ehtimoli yo'q. Belgilangan mashq vaqtini va rejissyorning umidlarini inobatga olgan holda, ushbu ijrochiga qaysi texnik darajaga mos kelishi mumkinligini aniqlash uchun katta professional qaror talab qilinadi. Sahna jangining yana bir muhim elementi bu tovushdir. Ovoz tinglovchilar uchun harakatning ishonchliligini oshiradi. Ikki xil tovushlarni chiqarish mumkin. Ulardan biri ovozli reaksiyalar. Jangchilar g'azablanish, nolish yoki kulishni qo'shganda, harakatlarni jonlantiradi. Tovushning boshqa turi - bu jarangdor tanani jarangdor qismiga urish orqali uriladigan urma yoki zarbli tovush chiqarilishiga erishiladi. Bu ta'sir paydo bo'ladigan paytga to'g'ri keladi va tomoshabinlardan yashirilishi uchun sahnalashtiriladi. Bu tinglovchilarga tegishli tovushni eshitganligi va reaksiyani ko'rganligi sababli haqiqiy zarba yoki shapaloq tushganiga ishonish imkonini beradi. O'yinning jangovar bosqichi mashq qilish deb nomlanadi. Bu odatda bosqichma-bosqich o'rganiladi va dastlab ijrochilar va ularning tinglovchilari uchun juda ishonchli va xavfsiz bo'lgan tezlikni oshirmasdan, oldin juda sekin mashq qilinadi. Doimiy ravishda mustahkamlanib o'z ustida doimiy ravishda ishlab boriladi. Hatto sahna janglari ham xavfli bo'lib, aktyorlar uchun shuncha narsaga ega bo'lish afzaldir, Bunda kasb ustasiga trening va tajriba iloji boricha zaruriyat tug'diradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.academieduello.com/news-blog/fight-craft/>
2. Aristotel. She'riyat. Chp. 6, mazhab. II. 16-20 qator.
3. Gerodot. Tarixlar. II kitob. 63-satr.
4. Sahna harakati va jangi A.F Ismoilov, SH. Usmonov, D.A. Ismoilov darsliklaridan 3-6-17-bet.

